

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
438 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
438 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	

TIJORAT BANKLARINI BIZNES MODELLARING TRANSFORMASIYA QILISH YO'NALISHLARI

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi, dosent, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimiz tijorat banklarining biznes modellarini transformasiya qilish jarayonlari batafsil yoritilgan va ular nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganilgan. Maqolada banklar transformasiyasida biznes modellarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank, transformasiya, biznes model, bank xizmati, daromad, xarajat.

Abstract: In this article the processes of transformation of business models of commercial banks of our country are covered in detail and investigated from the theoretical and practical point of view. The article develops scientific proposals and recommendations aimed at the development of business models of banks transformation.

Keywords: Bank, transformation, business model, banking services, revenues, expenses.

Аннотация: В данной статье подробно освещены и исследованы с теоретической и практической точки зрения процессы трансформации бизнес-моделей коммерческих банков нашей страны. В статье разработаны научные предложения и рекомендации, направленные на разработку бизнес-моделей трансформации банков.

Ключевые слова: Банк, трансформация, бизнес-модель, банковские услуги, доходы, расходы.

KIRISH

Keyingi yillarda O'zbekiston moliya-bank sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Respublikaning tijorat banklari transformasiya jarayonlarini jadal sur'atlarda olib bormoqda hamda aholi va mijozlarga tezkor, ishonchli, innovativ bank xizmatlarini taqdim etish imkoniyatlarini kengaytirishga katta e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni asosida bank tizimini isloh qilish doirasida aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabini qondirish, shuningdek, investisiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida "loyihalar fabrikasi" mexanizmini keng joriy qilish vazifalari belgilangan edi [1].

Mazkur farmon asosida tijorat banklari tizimida transformasiya jarayonlari, banklarni bosqichma-bosqich xususiylashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va bank hamda mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari orqali takomillashtirish ishlari olib borilmoqda. Tijorat banklari o'z faoliyatida ilg'or raqamli texnologiyalardan keng foydalanib, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga intilmoqda. Bundan tashqari, bankomatlar va infokiosklar orqali moliyaviy operatsiyalar turlarini kengaytirish orqali naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Rivojlangan xorijiy banklar tajribasi muntazam o'rganilmoqda va zamonaviy bank xizmatlarini ishlab chiqish maqsadida tijorat banklarining biznes modellariga tadbiiq etilmoqda. Bugungi kunda bu yo'nalish bank sektorining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur islohotlar aholi uchun moliyaviy xizmatlarni yanada qulaylashtirish, iqtisodiyotda investision faollikni oshirish hamda moliya-bank sohasini raqobatbardosh darajada rivojlantirishni maqsad qilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqolani yoritishda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'rganildi. Jumladan: Rossiyalik iqtisodchi olim V.V. Strelnikov o'z tadqiqotlarida shunday fikr bildiradi: "Bank faoliyatining transformasiyasi – bu bankning joriy faoliyati mazmunini yangi amaliyotlar asosida rivojlantirish jarayonidir, biroq joriy etilayotgan yangi shakllar oldingi tarkibning buzilishini keltirib chiqarmasligi lozim" [2].

Hozirgi dunyo bank sohasida tez o'zgarimoqda va raqamlashtirish jarayonlari kuchaymoqda. An'anaviy bank operatsiyalari raqamlashtirish orqali mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun keng qamrovli raqamli transformasiyalar bosqichidan o'tmoqda. Bu jarayon samarali bo'lishi uchun banklar va moliya institutlari mijozlar ehtiyojlarini tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va tushunish asosida mijoz tajribasini birinchi o'ringa qo'yadigan raqamli transformasiya strategiyasini qabul qilishlari talab etiladi.

"IBM" kompaniyasining etakchi mutaxassisleri Teaganne F. va Amanda D.ning fikriga ko'ra, "Bank va moliyaviy xizmatlarning transformasiyasi – bu bank operatsiyalarini optimallashtirishda raqamli texnologiyalar va strategiyalarni integratsiyalash jarayonidir" [3]. Buning natijasida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali mijozlar uchun ishonchli, tezkor va samaradorligi yuqori bo'lgan bank operatsiyalari tizimi takomillashadi.

K. Skinner o'zining "Bank sohasi istiqbollari" kitobida shunday ta'kidlaydi: "Bank sohasi – bu elektron operatsiyalar orqali rasmiylashtiriladigan virtual moliyaviy munosabatlarga asoslangan raqamli bozordir. Binobarin, bank sohasida raqamli texnologiyalar nafaqat yangi imkoniyatlar ochadi, balki uning ajralmas tarkibiy qismidagi muhim komponent sanaladi" [4].

Mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan N. X. Jumaevning fikriga ko'ra, "Raqamli iqtisodiyotda IT yordamida tannarxni kamaytirishga, natijada optimallashtirishga va samaradorlik oshishiga erishiladi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Bunda ilmiy sig'imkorlik yuqori bo'lgan tarmoqlar ravnaq topishini ta'kidlaydi" [5].

Mamadiyarov Z. T.ning fikriga ko'ra, "... bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shu jumladan xarajati nisbatan kam bo'lgan elektron raqamli texnologiyalarga asoslangan moliyaviy xizmatlarni joriy qilish, respublikamiz bo'ylab ko'plab bank filiallarini bank xizmatlari markaziga aylantirish va kam rentabellik bilan ishlayotgan infokiosklarni sekin-sekin muomaladan chiqarish orqali xarajatlarni tejash, 24/7 rejimidagi smartofislarni ko'paytirish bank mijozlari va mamlakatimiz aholisi uchun qulay xizmatlarni taklif etish bugungi kunning dolzarb masalasi sanaladi" deb o'z nazariyasini ilgari suradi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida dialektik usul, tizimli va jarayonli yondashuvlar asosiy usullar sifatida qabul qilindi. Ishda ilmiy abstraksiya, sintez, guruhlash va taqqoslash, statistik va moliyaviy tahlil, iqtisodiy va matematik modellashtirish elementlari, shuningdek rasmiy axborot bazasidan foydalanish usullaridan qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi o'n yillikda raqamlashtirish jarayonlari faollandi, shu jumladan bank sektorida ham. Tijorat banklari biznes modellarini transformatsiyalash bank xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullarini keng joriy etishni nazarda tutadi. Biznes modellarining asosiy maqsadlaridan biri xarajatlarni kamaytirish va bank daromadlarini oshirishga qaratilgan. Bunday usullardan biri bank filiallari sonini kamaytirish va bank mahsulotlari, moliyaviy xizmatlarni onlayn rejimga o'tkazish hisoblanadi. Bu esa banklarning samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyat bo'lib hisoblanadi.

1-rasm. Muomalada bo'lgan bank kartalarining soni [7].

O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil sentyabr oyida O'zbekistonda 53,6 million dona kartochka muomalada bo'lgan, bu o'tgan yilga nisbatan 29,6 foizga va 5 yil avvalgiga nisbatan 2,7 baravar ko'p (1-rasm). 2024 yilning yanvar-sentyabr oylarida to'lov terminallari orqali kelib tushgan mablag'lar hajmi 237,5 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2023 yilning shu davriga nisbatan 30,8 foizga ko'pdir. Dollar hisobida daromadlar 18,7 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 25,3 foizga va 5 yil oldingiga nisbatan 3,4 baravar ko'p. Biroq, qo'shni Qozog'iston Respublikasi aholisidan deyarli ikki barobar ko'p bo'lishiga qaramay, bu Qozog'iston Respublikasiga qaraganda hali ham kamroq. Taqqoslash uchun: Qozog'istonda xuddi shu davrda muomalada 79,9 million dona to'lov kartalari mavjud bo'lib, bir yil davomida 9,9 foizga, 5 yildan ortiqroqda esa 2,6 baravarga oshgan [8].

Tahlilimiz shuni ko'rsatdiki, respublikamiz tijorat banklari tomonidan amalga oshirilayotgan yangi biznes modellar orqali, banklardagi eskicha turdagi yondashuvlar o'zgarib, takomillashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, bank tashkiliy strukturasi chakana blok, kichik biznes bloki, korporativ blok, risk bloki kabi ixtisoslashgan tarkibiy bo'linmalar tashkil etilmoqda. Shu bilan birga, banklarda zamonaviy risk-menejment tizimini joriy etishga qaratilgan ishlar jadallashtirilib, tadbirkorlik sub'ektlari va aholining kredit bo'yicha murojaatlarini ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz, qisqa muddatda ko'rib chiqishni ta'minlash maqsadida kredit ajratishning anderrayting va skoring tizimlari joriy etildi.

Anderrayting tizimida qiymati yirik bo'lmagan (3 mlrd so'mgacha) kreditlar bo'yicha qarorlar mijoz bilan bevosita ishlaydigan "mansabdor shaxslar" aralashuviz anderrayterlar guruhi tomonidan mustaqil qabul qilinadi va kredit hujjatlari kredit maqsadi va miqdoriga qarab 2 soatdan 24 soatgacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqiladi. Ushbu jarayon samaradorligini ta'minlash maqsadida anderrayterlar guruhini moddiy rag'batlantirish ko'rib chiqilgan loyihalar soni va sifatidan kelib chiqib amalga oshiriladi [7].

Skoring tizimi mijozlarning kreditga layoqatligini Soliq qo'mitasi va kredit byurosidan olinadigan ma'lumotlar asosida tezkor tahlil qilish imkonini yaratadi. Ushbu tizim orqali overdraft krediti va mikroqarzarlar mobil ilovalar orqali onlayn tarzda ajratilayotgani xizmatlarning innovasion va qulay ekanligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilovalaridan faol foydalanmoqda. Ular orqali kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) kabi operatsiyalarni amalga oshirish, soliqlar, byudjetga mo'ljallangan to'lovlar, kommunal xizmatlar va boshqa to'lovlarni onlayn tarzda to'lash imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, mikroqarzlarni olish, kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit va ssuda hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank kartalari hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish va onlayn konversiya operatsiyalarini bajarish kabi keng xizmatlar taqdim etilmoqda.

Korxonalar va tashkilotlar uchun ham masofaviy bank xizmatlari orqali zamonaviy imkoniyatlar yaratilgan. Ular bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish, mablag'larni real vaqt rejimida tasarruf etish, to'lovlarni amalga oshirish, valyuta mablag'lari sotib olish uchun elektron buyurtmanomalar yuborish va oylik ish haqi yoki unga tenglashtirilgan to'lovlar bo'yicha elektron qaydnomalarni bankka taqdim etish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Ushbu zamonaviy xizmatlar bank va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada samarali va tezkor qilishga xizmat qilmoqda. Ular orqali moliyaviy operatsiyalarni masofadan amalga oshirish orqali vaqt tejash, qulaylik va mobillik ta'minlanmoqda, bu esa bank xizmatlarining raqobatbardoshligini oshiradi.

2-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlaridan foydalanuvchilar soni [8].

Bank xizmatlarini raqamlashtirish, mijozlarga yaratilayotgan qulayliklar tufayli bank masofaviy bank xizmatlaridan (internet-banking va mobil-banking xizmat turlari yordamida bank hisobvaraqlaridagi pul mablag'larini boshqarish, USSD-so'rov yordamida bank plastik kartalaridagi mablag'larni boshqarish, sms-xabarnoma yordamida hisobvaraqdagi pul mablag'lari harakati haqida ma'lumot olish) foydalanuvchilar soni 2023-yil 1-yanvar holatiga 2019-yilning mos davriga nisbatan 3,7 barobarga yoki 7 959 mingtadan 30 001 mingta oshgan [9].

Bank tomonidan olib borilayotgan transformasiya jarayonlari ATB "Mikrokreditbank" ham o'z navbatida xalqaro "PriceWaterhouseCoopers" (PWS) konsalting kompaniyasi bilan hamkorlikda "Mikrokreditbank"ning 2022–2025-yillarda rivojlantirish strategiyasi va transformasiya "Yo'l xaritasi"ga muvofiq 6 ta ustuvor yo'nalishdagi 33 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Mijozlar uchun qulay va tezkor xizmatlar ko'rsatishni yo'lga qo'yish maqsadida bank filiallarini ixcham bank xizmatlari markazlari va ofislariga aylantirish ishlari olib borildi. Hozirda hududlarda bankning 136 ta xizmat ko'rsatish markazlari va ofislari hamda 437 ta 24/7 shoxobchalari orqali aholiga uzluksiz bank xizmatlari ko'rsatilmoqda. 2023-yil 1 dekabr holatiga 1 million 470 mingta jismoniy shaxsga va 251 ming 532 ta yuridik shaxsga, ya'ni jami 1 million 722 ming nafar mijozga xizmat ko'rsatilmoqda. O'tgan davrda 8 ta loyiha "BIG4" xalqaro konsalting kompaniyalari bilan amalga oshirildi. Jumladan, joriy yil yakuniga qadar "Ernst & Young" kompaniyasi bilan risk-menejment tizimini takomillashtirish ishlari yakuniga etkazildi [10].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarida biznes modellarini transformasiyasini amalga oshirishda qo'yida keltirilgan amaliyotlarni amalga oshirish talab etiladi:

- Banklarning mijozlarga taqdim etayotgan bank mahsulotlari va xizmatlari turlarini zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kengaytirish;
- Banklarning biznes modellarida onlayn bank bozorining yangi segmentlari va onlayn bank vositalarini kiritish;
- Respublikamiz xududlarida masofaviy xizmatlardan foydalanishda shart-sharoitlarni yaxshilash ham masalani echishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизimini ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида"ги Фармони ПФ-5992-сон.

2. Стрельников В.В. “Трансформация банковской деятельности: вызовы, тенденции и инструменты” и.ф.н. олиш учун ёзилан афтореферати. 2020 й. 19 бет
3. Теаганне Ф., Аманда Д. “What is digital transformation in banking and financial services?” 2024 й. <https://www.ibm.com/think/topics/digital-transformation-banking>.
4. Скиннер К. Будущее банкинга / К. Скиннер. Предисловие. - 2007 г.
5. Н.Х.Жумаев “Рақамли иқтисодиёт нега керак ва у нима беради?” 2020 й. <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir>.
6. Мамадияров З.Т. “Банкларни рақамли трансформация қилиш жараёнида банк хизматларини масофадан кўрсатишни такомиллаштиришдаги муаммолар” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали 2022 йил 2-сон.
7. <https://xb.uz/> АТ “Халқ банк” расмий веб-сайти маълумотлари асосида тайёрланди.
8. <https://cbu.uz/> Ўзбекистон Республикаси марказий банк маълумотлари асосида тайёрланди.
9. <https://ranking.kz/> веб-сайти маълумотлари асосида тайёрланди.
10. <https://cbu.uz/> Ўзбекистон Республикаси марказий банк маълумотлари асосида тайёрланди.
11. Ўзбекистон Республикаси марказий банкнинг 2023 йилнинг статистик бюллетен маълумотлари асосида тайёрланди.
12. <https://mkbank.uz/> АТБ “Микрокредитбанк” расмий веб-сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

